

KREATIV YONDASHUV ASOSIDA IJOD MAKTABLARIDA O‘QUV TARBIYA JARAYONINI BOSHQARISH MAZMUNI

Mustafoqulova Maftuna Muzaffar qizi

Termiz davlat universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada kreativ yondashuv asosida ijod maktablarida o‘quv tarbiya jarayonini boshqarish mazmuni yuzasidan fikrlar bayoni keltirilgan.

Tayanch tushunchalar: kreativ, ijod, o‘quv, tarbiya, iste’dod, vazifasi, intellektual, fikrlash.

Yoshlarning iste’dodi va qobiliyatini har tomonlama rivojlantirish, ularning ilm-fanni egallashga bo‘lgan intilishlarini qo‘llab-quvvatlash, iqtidorini ro‘yobga chiqarish, uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta’lim xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda.

Ijod maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablarda o‘quvchi yoshlarga buyuk ajdodlarimiz va adiblarimizning boy ijodiy merosini o‘rgatish, ularga munosib voris etib tarbiyalashga yo‘naltirilgan kompleks o‘quv-tarbiya jarayonlari yo‘lga qo‘yildi.

Ta’lim jarayoni o‘quvchi faolligiga asoslangan muammoli, dasturlangan loyihalar asosida jadallashtirilgan holda kechsa, u holda kreativ yo‘nalishga ega, o‘quvchilarning faolligi tufayli u yangilik, ijodkorlik sari yetaklaydi. Ijodkorlik va madaniyatlik o‘quv faoliyatida doimiy tizimli kechsa, u ijodkorlik sari boradi.

Hozirgi zamon ta’limining bosh va asosiy vazifasi - o‘quvchining intellektual darajasini, yaratuvchanligini, ijodkorligini, izlanuvchanligini takomillashtirish orqali yangi bilimlarni olish, yaratishga, ruhlantirishga qaratilmog‘i kerak.

“Creato”- lotincha so‘z bo‘lib, yaratuvchanlik, ijodkorlik degan ma’noni bildiradi. “Creato”- so‘zi ma’nosi, ijodiy fikr, texnik loyiha, ijodkorlikka moyillik,

o‘quv - biluv jarayonida mas’uliyat, yaratuvchanlik, kreativ pedagogika-ijodkorlik va yaratuvchanlik metodlarini yaratishni o‘rganish tushuniladi.

“Creato” - so‘zi ma’nosi, ijodiy fikr, texnik loyiha, ijodkorlikka moyillik, o‘quv - biluv jarayonida mas’uliyat, yaratuvchanlik, kreativ pedagogika. An’anaviy ta’lim asosan oldindan mavjud bo‘lgan didaktikaga asoslangan, ya’ni o‘quv jarayoniga ilgaritdan fanga ma’lum bo‘lgan bilimlarni o‘qitish, o‘rgatish, yetkazish bilan xarakterlanadi. O‘qituvchi ilgaritdan ma’lum bo‘lgan reproduktiv faoliyatni olib boradi. Bu esa asosan o‘quvchining ta’lim mazmunini yodlab olishi, qayta takrorlab borishi bilan cheklanadi. Ya’ni ta’lim ilgaritdan ma’lum bo‘lgan predmet “avval hunar o‘rgat, keyin shogird o‘z hoxishiga ko‘ra nima qilsa qilaversin” yo‘sinida ish tutish rasm bo‘lgan. Bunday holda bilim kontsepsiyasi to‘rt bosqichda amalga oshiriladi:

1. Bilim bilan tanishish, ma’lum axborotni tushunib olish, voqealarni bir - birdan ajrata olish;
2. Bilimdan nusxa olish, olgan bilimlarini takrorlash;
3. Bilim, ko‘nikma, olgan malakalarini amaliy faoliyatda qo‘llay olish;
4. Bilim – transformatsiya, olgan bilimlarini keyingi yangi bilimlarni, yangi vazifalarni bajarishda qo‘llay olish (ya’ni ijodiy foydalana olish darajasi)dir.

Agar umumiy ta’lim maktablari birinchi, ikkinchi darajadagi bilimlarni o‘rgatsa, oliy ta’lim uchinchi, oliy ta’limdan keyingi ta’lim to‘rtinchi darajadagi, ya’ni ilmiy izlanish, magistratura, aspirantura, doktoranturalarda bilim berishni davom ettiriladi. Shuni yodda saqlash kerakki, ijodkor yaratuvchi shaxsni tarbiyalash, fanga ma’lum bo‘lgan bilimlarning o‘zi bilangina kifoyalanmay, olingan, o‘zlashtirilgan bilimlar zamirida yangi bilimlarni kashf etishlari bilan muhimdir. Bunga yorqin misol qilib, ulug‘ allomalarimiz Muso al – Xorazmiy matematika fani asoschisi, Al - Farg‘oniyning turli fanlarga tegishli buyuk kashfiyotlari, Al - Farobiyning (70 dan ortiq tillarda erkin so‘zlashgan) tovush tezligi, chastotasi, moddiyot, issiqlik, harakat, optikaga oid kashfiyotlari, Abu Rayhon Beruniyning (qomusiy olim) minerologiya, geodeziya, jo‘g‘rofiya,

falakkiyot fanlari rivojiga qo'shgan katta xissalari, Abu Ali ibn Sinoning "Tib qonunlari", "Ko'z anatomiyasi"ga bag'ishlangan kitoblari, Ulug'bekning "Zijji Ko'rogoniy" asari va boshqa buyuk allomalarimizning qoldirgan qimmatli asarlari hozirda ham bizning mamlakatimizda va ko'plab xorijiy mamlakatlarda o'qib o'rganilishini keltirishimiz mumkin. Ularning buyuk kashfiyotlari butun jahon xalqlarining umummulkgiga aylanmoqda. Bu shundan darak beradiki, allomalarimiz mavjud bilimlarni chuqur va puxta o'rganib, o'zlashtiribgina qolmay, ular o'z ishlariga izlanuvchanlik, (kreativ) ijodkorlik bilan yondashib, juda ko'plab kashfiyotlar qilganlar. Shuning uchun yangilangan didaktikaning vazifasi faqatgina fanga ma'lum bilimlarning o'zini o'rgatish, uni takrorlash bilan cheklanmay, ularni ijodiy, tanqidiy va yaratuvchanlik ruhida ish yuritishlariga zamin yaratib berishdan iborat.

O'quv - biluv jarayoni ijodkorlikka yo'naltirilsa, uning faolligi, yaratuvchanlik qobiliyati oshib boradi. Ijodkorlik asosida ish yuritishda faqatgina ob'ektning o'zi bilan cheklanmay, ya'ni sub'ekt (bola)ning ijodkorligi, moyilligi, extiyojiga qarab, ish yuritilsa, ijobiy natijalar beradi (ijodkorlikka bolalikdan o'rgatish mumkin va zarur). Umuman ulug' kashfiyot namoyondalari fikrlash algoritmini yaxshi o'zlashtirganlar, chuqur, atroflicha bilimga ega bo'lganlar. Ular asosan evristik metod va usullarni yaratganlar, shular asosida ijodkorlik namunalarini namoyon qilganlar.

"Creato" lotincha so'z bo'lib, yaratuvchanlik, ijodkorlik degan ma'noni bildiradi. Ijodkorlik va yaratuvchanlik metodlarini yaratishni, o'rganishni kreativ pedagogika deyiladi. Agar ta'lim jarayoni o'quvchi faolligiga asoslangan muammoli, dasturlangan loyihalar asosida jadallashtirilgan holda kechsa, u holda kreativ yo'nalishga ega, o'quvchilarning faolligi tufayli u yangilik, ijodkorlik sari yetaklaydi. Ijodkorlik va madaniyatlilik o'quv faoliyatida doimiy tizimli kechsa, u ijodkorlik sari boradi. Shuning uchun ham o'quv jarayonidan tashqari vaqtda "texnik ijodkorlik asoslari" ilmiy izlanish yo'nalishidagi to'garaklar tashkil etilsa, o'quvchining loyihalash ijodkorligi oshadi. Shuning uchun ham bolalarning bo'sh

vaqtini mazmunli va maqsadli yo'naltirish, ularning kelgusida kasbiy mahoratli, ijodkor bo'lib yetishishiga sabab bo'ladi. 2009 - 2010 o'quv yilini Xalq ta'limi vazirligi tomonidan "Ma'naviyat va ma'rifat ishlari samaradorligi yili" deb e'lon qilinishi bunga yorqin misol bo'ladi. Tarixan ta'lim ikki madaniyat chegarasida rivojlangan, taraqqiy etgan. Birinchisi - gumanitar, badiiy yo'nalishda bo'lsa, ikkinchisi - ilmiy va texnik yo'nalishdadir. Shu sababli texnik ijodiy rivojlanish kontseptsiyasida texnika fanini insonparvarlashtirish va nazariy muhitda rivojlanishining asosi qilib olingan. Aniq fanlarning rivojlanishini texnika taraqqiyoti va axborot informatsion texnologiyalar bilan chambarchas bog'lash yaxshi natijalar bermoqda. Ta'lim bilan bog'liq har qanday faoliyat loyihalashtirish asosida kechsa: Dizayn bilan bog'lashda yaxshi natijalarga olib keladi. Shuning uchun kreativ pedagogika shu loyihalashtirishga asoslangan bo'ladi. Hozir texnik jixatdan katta o'sish va o'zgarishlar davri. O'z navbatida ta'lim jarayoni oldiga yangi vazifalar qo'yimoqda, ta'lim oluvchi olgan bilimlarini o'zlashtirib, ko'paytirib borishdan tashqari, o'quv - biluv jarayonida qo'shimcha bilimlar olish orqali ijodiy yondashuvga moyilliklari ortib boradi.

- Ta'limni olib boruvchi - o'quv jarayonini olib boruvchi - o'quvchi o'quv jarayonining faol ishtirokchisi o'quv - biluv mas'uliyatini o'z bo'yniga oluvchi hamdir.

- Ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish, innovatsiyalar, ilg'or texnologiyalar, yangi o'quv ob'ektlari o'quvchining tafakkurini, abstrakt fikrlash, ijodiy fikrlashiga olib keladi.

- O'quv jarayonini algoritmlash, loyihalash, modullashtirish o'quvchining o'quv jarayoniga bo'lgan shaxsiy mas'uliyatini oshiradi.

Ularda motivatsiyaning kuchayishi orqali qo'shimcha ma'lumotlar olish asosida o'z bilimini boyitib borish extiyojini tug'diradi.

- O'quv jarayonini kreativ yo'naltirish uchun: o'quv jarayonida o'quv materialini berib borish, boshqa qo'shimcha materiallarni taklif etish va o'quvchini

izlanishga, ijodkorlikka yo'naltiruvchi material asosida uni o'z extiyoji, xoxishi orqali yangilik sari yetaklash.

- O'quv jarayonini ham shunday o'zgartirish kerakki, unda o'quvchi o'quv materiallarining yaratuvchisiga aylanib, berilgan o'quv materiali o'sha yaratuvchilikka xizmat qilsin.

- O'quv materiallariga yangi qo'shimchalar kiritish orqali evristik strategiya, taktika, metod va usullar taklifi orqali o'quvchini ijodiy fikrlashga qiziqishini oshirish kerak. Umuman inson faoliyatida yaratuvchanlik, ijodiy fikrlash, har qanday muammoli vaziyatni o'z vaqtida hal etsa, o'quvchi uchun asta - sekin ko'nikma va malakaga aylana boradi.

O'quv - biluv jarayonida qo'shimcha bilimlar olish orqali ijodiy yondashuvga moyilliklari ortib boradi.

- Ta'limni olib boruvchi

-o'quv jarayonini olib boruvchi

- o'quvchi o'quv jarayonining faol ishtirokchisi o'quv

-biluv mas'uliyatini o'z bo'yniga oluvchi hamdir.

- Ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish, innovatsiyalar, ilg'or texnologiyalar, yangi o'quv ob'ektlari o'quvchining tafakkurini, abstrakt fikrlash, ijodiy fikrlashiga olib keladi.

- O'quv jarayonini algoritmlash, loyihalash, modullashtirish o'quvchining o'quv jarayoniga bo'lgan shaxsiy mas'uliyatini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida fikr-mulohazalarni umumlashtirgan holda, biz ta'lim jarayoniga nisbatan o'quvchining kreativligi deganda uning noodatiy fikrlari, kutilmagan vaziyatga nisbatan ijobiy javob qaytara bilishi, har qanday savolga javob berganida ham boshqalarga nisbatan eng mukammal natijani ko'rsatishi hamda ta'lim jarayoni ishtirokchisi sifatida yangi g'oyalarni yaratishga qaratilgan faoliyat egasi deya ta'riflasak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Keyran L.F. *Obrazovatelnie metodi v uchebnom protsesse-M.*: Logos, 2003.-195 s.
2. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. *Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari.-T.-2015,-72.*
3. Yo'ldashev J, S Usmonov S. "Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish". T. "Fan va texnologiya", 2008.
4. Qurbonov Sh, Sayidhalilov E. "Talim sifatini boshqarish". T. "Turon-istiqbol", 2008.
5. Mavlonova R. Rahmonqulova N. *Boshlang'ich ta'limda pedagogika, innovatsiya integratsiya.*T. 2006.
6. Gireeva L.D. «Otechestvennye pedagogicheskie innovatsii 60-80x godax XX vaka» *Pedagogika*, 1995 No5.
7. Karimova, B. (2019). POSSIBILITIES OF FORMATION OF NATIONAL PRIDE WITH USING KHADITHS IN THE FIRST-YEAR PUPILS OF ORPHANAGES. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(11).*
8. Karimova, B. K., & Oripova, M. S. (2021). Formation of national pride based on hadiths in primary school children of houses of kindness. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(4), 652-665.*
9. Karimova, B. X. (2021). MEHRIBONLIK UYLARI BOSHLANG'ICH SINIF TARBIYALANUVCHILARIDA MILLIY G'URURNI HADISLAR ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(9), 952-961.*
10. Karimova, B. X. (2022). "OILAVIY BOLALAR UYLARI" BOSHLANG 'ICH SINIF YOSHIDAGI TARBIYALANUVCHILARIDA VATANPARVARLIK TUYG 'USINI MILLIY G 'URURNI SHAKLLANTIRISH ASOSIDA TARBIYALASH. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 3(9), 13-21.*

11. Kh, K. B. (2019). Формирование чувства национальной гордости воспитанников начальных классов домов милосердия посредством хадисов. *International scientific review*, (LXIV), 54-56.

12. Каримова, Б. Х. (2019). ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ У ВОСПИТАННИКОВ 2 КЛАССОВ ДОМОВ МЕХРИБОНЛИК НА ОСНОВЕ ХАДИСОВ. In *EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY* (pp. 35-37).